

ОГИР КАРДИОЛОГИК ПАТОЛОГИЯЛИ ТУБЕРКУЛЁЗ СПОНДИЛИТЛИ БЕМОРЛАРДА ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТИДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ДАВРДАГИ КОМПЛЕКС ДАВОНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Усмонов И.Х.

Т.ф.д., доцент, катта илмий ходим

Умурова Д.О.

Кардиолог шифокор

Республика ихтисослаштирилган

Фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази Тошкент,

Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13986795>

Тадқиқот мақсади: огир кардиологик патологияли туберкулёз спондилитли беморларда комплекс даво ни оптималлаштириш.

Биз 100 та сил спондилит билан огриган беморни урганиб чиқдик. Шундан 60 нафар (60%) сил спондилити билан огриган ва огир кардиологик патологияси бор беморлар (1 ЧИ гуруҳ) 2 ЧИ гуруҳ 40 (40%) нафар сил спондилити билан огриган ва огир кардиологик патологияси аниқланмаган беморлар ташкил қилади.

Силга қарши дорилар сил микобактериясини сезгирлигига асосланган ҳолда, асоай қоидаларга асосланиб олиб борилди.

Асосий касалликни комплекс даволашда текширилган беморлар қатъий тартибда комплекс даво муолажаларини ортопедик режимда олди. Силга қарши изониазид 10мг/кг (суткада 600 мг), рифампицин 8-12 мг/кг (600мг) этамбутол 15-25 мг/кг, пиразинамид 15-25 мг/кг, 1 қатор дориларни буюришда сил микобактериясининг силга қарши дориларининг сезгирлигини аниқланиб 3 ойдан 6 ойгача асосланган равишда буюрилади, беморларга асосланган равишда N= 10 стол буюрилди, гипертензив препаратлардан :кон босимини пасайтириш ва юрак қон томир тизими касалликлари- юрак урушини секинлаштириш, юракни қислородга булган талабини камайтириш мақсадида бетта- блокаторлардан бисопролол 2,5 мг берилди.

Қон томирни қенгайтириб, юрак буйрақларни химоя қилиш мақсадида ангиотензин фермент ингибиторлари лосартан 50 мг, қон ҳажмини камайтириш мақсадида диуретиклардан верошпирон 50 мг, тиазид 5 мг қулланилади.

Ўтказилган комплекс даволаш чора тадбирларига қарамадан 1 гуруҳда 24%, 2 гуруҳда -31 % ҳолатда неврологик асоратлари қучайиб бориши сабабли, барвақт асосий касаллик иккинчи ҳафтасида жаррохлик ўтказишга қурсатма ҳисобланади. Иккала гуруҳ беморларида умуртка погонасини қайта тиклаш турдаги жарохлаш ўтказилди.

Натижа ва муҳокамалар: Операциядан кейинги даврда 1 чи гуруҳ огир кардиологик патологияли беморларда юракдаги огрик ҳисси, қон босими ошишиши, оёқлардаги шиш ҳолатлари 36,5% қамайди. Юракдаги қучли огрик, гипертоник қриз, аритмия ҳолатлари қузатилмади ва сезирарли огрик ҳисси 49,0% қамайиши қузатилди, операциядан кейинги 2-3 ой давомида 1 чи гуруҳнинг 46 нафариди умуртка погонасида сил жараёни фаоллиги пасайиши, иккала гуруҳ белгиларида зарарланиш белгилари йуқолиши 76% умуртка погонасининг сил билан

зарарланган сегментида махаллий огрик 91 нафар беморларда йуколиши кузатилди.

Юрак кон томир тизими функционал бузилишларини операциядан олдинги ва кейинги даврларда комплекс даволаш натижасида сил спондилити беморларда этиологик ва жаррохлик даво самарадорлиги ошиб беморлар умумий ҳолати яхшиланиши, силдан захарланиш барвақт даврда йуколиши, сил жараёни барқарорлашувига олиб келди.

Хулоса: Огир кардиологик патологияли туберкулёз спондилитли беморларни жаррохлик амалиётидан олдинги ва кейинги даврда комплекс давони такомиллаштириш беморларнинг эрта реабилитациясига ва касалхонада даволаниш муддатини қисқаришига олиб келади.

References:

1. Журавлев В.Ю. и соавт. Технологии «ТБ-Биочип» в верификации диагноза туберкулезного спондилита // Проблемы туберкулеза и болезни легких. 2011, № 4. – С. 144-145.
2. Лавров В.Н. Диагностика и лечение больных туберкулезным спондилитом. // Проблемы туберкулеза. 2001, № 4. – С. 30–32.
3. Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Муаззамов Б.Р., Жумаев М.Ф. Результаты хирургического лечения с использованием титанового цилиндра образного сетчатого кейджа при осложненных формах туберкулезного спондилита // Новый день в медицине. - Бухара, 2019, № 2. – С. 130-138.
4. Перельман М.И. и соавт. Фтизиатрия. Национальное руководство // М. ГЭОТАР-Медиа, 2007. – С. 323.
5. Ратобильский Г.В., Ховрин В.В., Камалов Ю.Р., Батуринов О.В., Флеров К.Е., Можокина Г.Н. Клинико-лучевая диагностика туберкулеза позвоночника на современном этапе // Диагностическая и интервенционная радиология. 2012, Том 6, № 1. – С. 19–27.
6. Усмонов И.Х. Разработка методов хирургического лечения при туберкулезных спондилитах с использованием современных технологий. Дисс. Док.// 2019.- С. 45-50.